

[☐ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A “CARTA MAGDA”

junho 29, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 06 – n. 52/2021

Não. Não pensem que se trata de um texto sobre o “Sai de baixo”, programa de humorístico da TV Globo, na época em que era prazeroso assistir a tv. Depois deu no que todos sabem. No máximo os personagens servem de alegorias.

Assim, não trato da personagem Magda a quem o Caco Antibes, um trambiqueiro divertido, tinha como bordão o famoso: Cala a boca, Magda!

No caso trato da trapalhada do senador Omar Aziz (apelidado de azia) presidente da CPI que, ao ler um expediente sobre as razões do pedido daquela Comissão, o fez fazendo referência à “Carta Magda”.

O dia não foi bom para o senador. Foi confrontado por um deputado estadual do Amazonas que disse pessoalmente que ele (e toda a família segundo alguns) deveriam ser investigados. Disse mais. Afirmou que todos os governadores deveriam ser objeto de investigação. Tudo isso deve ter confundido a cabeça.

Mas eu não posso condenar o senador por ignorar que a "Magna Charta Libertatum" imposta ao Rei João Sem Terra, passou a ser sinônimo de Constituição, o documento fundamental para os Estados de Direito.

Realmente, sem que se observe os preceitos fundantes da República Federativa, é impossível se formar um sentimento que consolide o documento e possibilite sua eficácia real desse contrato político.

A Constituição da República de tanto sofrer mutações circunstanciais impróprias perdeu a sua originalidade. Resgata-la necessita de coragem e observância à ordem constitucional, como já afirmaram inúmeros juristas de notabilidade intelectual indiscutível. Mecanismos há, no próprio Congresso Nacional.

A cada reeleitura uma nova interpretação. A cada judicialização uma nova opinião, e assim a nação dividida vai mergulhando no abismo.

Sabe, senador, talvez o senhor tenha razão. Ela é a "Carta Magda" para um país de Cacos Antibes.

com a tag constituição, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PRESSUPOSTO LÓGICO DO ARGUMENTO

PRÓXIMO POST

ENTRE ATENTOS E OMISSOS – A TUDO ASSISTE A OAB

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)